

Il policy work dei dirigenti regionali in Italia: attività, relazioni e capacità analitiche*

Giulio Francisci, Anna Malandrino, Eleonora Erittu

The Policy Work of Regional Public Managers in Italy: Activities, Relationships, and Analytical Capacity

This article presents the first systematic analysis of the policy work carried out by general regional managers in Italy's fifteen regions with ordinary status. Building on a national survey, the article explores four interrelated dimensions of executive work: activities, information sources, relationships, and analytical skills. Through two Exploratory Factor Analyses (EFA), three competency profiles (economic, strategic, legal) and three types of activities (administrative direction, advice and evaluation, feasibility study) are identified to construct an inductive typology of ideal-typical executive profiles. The results suggest how feasibility studies are predominantly carried out by executives with legal expertise, advice and evaluation functions predominantly given to staff with economic expertise, while administrative direction functions are more evenly distributed, opening up insights into strengthening the analytical capacity of regional administrations.

Keywords: policy work, policy capacity, subnational governance, analytical capacity, Exploratory Factor Analysis

1. Introduzione

Negli ultimi decenni, la riflessione teorica e la ricerca empirica sulle pubbliche amministrazioni hanno sempre più spostato il focus dalla struttura delle istituzioni alle pratiche e competenze dei *policy workers*, cioè coloro che, in virtù del loro *policy work* – ossia l'ampio spettro di attività volte a influire sulle decisioni di *policy* e sui loro risultati (Kohoutek, Nekola e Novotný 2013), sono direttamente coinvolti nella definizione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche.

Mentre gli studi in materia si sono moltiplicati in ambito internazionale, con analisi comparative tra livelli di governo e tra paesi, il caso italiano ha ricevuto finora un'attenzione molto più limitata, soprattutto sul livello subnazionale. Alla luce della crescente complessità delle sfide pubbliche e del ruolo delle regioni in diversi settori che richiedono competenze analitiche complesse e capacità di coordinamento multilivello, comprendere i profili dei *policy workers* regionali e i loro margini di rafforzamento appare invece imprescindibile.

Questo articolo mira dunque a colmare tale lacuna, offrendo una prima ricognizione empirica su base sistematica del *policy work* svolto dai dirigenti regionali generali delle quindici regioni a statuto ordinario. Alla luce della loro specificità, riconosciuta in sede costituzionale, è stato preferito non prendere in considerazione le regioni a statuto speciale, evitando criticità dovute alla differenza di funzioni svolte. Si tratta del primo studio, a nostra contezza, focalizzato sui dirigenti regionali in servizio presso tutte le regioni a statuto ordinario.

In particolare, i destinatari della *survey* e oggetto di analisi nell'articolo sono stati i dirigenti regionali generali – capi dipartimento o direttori generali in servizio presso le strutture burocratiche a supporto della Giunta e del Consiglio – non prendendo in considerazione, invece, la dirigenza degli enti strumentali, delle aziende, delle società e delle agenzie coordinati, vigilati o controllati dalle regioni. In altri termini, ci si è focalizzati sull'«amministrazione diretta» e non sull'«amministrazione indiretta», secondo la distinzione adoperata in letteratura (Gardini e Tubertini 2022). In tal modo, è stato selezionato un segmento della burocrazia regionale particolarmente rilevante nei processi decisionali ed è stato possibile delineare un quadro omogeneo, seppur non esaustivo, del *policy work* nella sua dimensione strategica e interfunzionale.

Analizzando il *dataset* frutto delle risposte fornite a una *survey* somministrata tra novembre 2023 e gennaio 2024, che consente di esplorare le pratiche quotidiane di lavoro, il testo fornisce una panoramica articolata su quattro dimensioni chiave: attività, fonti informative, relazioni con altri attori e competenze analitiche.

Il lavoro si inserisce nel solco delle ricerche che, negli ultimi anni, hanno mostrato come l'analisi del *policy work* sul piano nazionale e subnazionale richieda di considerare congiuntamente attività, fonti informative e capacità analitiche, in quanto componenti interrelate che modellano l'azione dei dirigenti pubblici. In tal senso, questo studio non si limita a mappare le attività svolte ma cerca anche di inferire – con prudenza – quale sia il profilo professionale

* L'attività di ricerca propedeutica alla realizzazione di questo saggio è stata una delle attività di ricerca realizzate nell'ambito del PRIN 2017 «Who Advises What, When and How? Policy Analysis Capacity and its Impact on Italian Policy-making» (coordinatore nazionale: Giliberto Capano).

prevalente dei dirigenti regionali italiani in termini di capacità analitiche. Nel far ciò, il contributo fornisce evidenze empiriche utili anche in vista di future analisi comparative, sia a livello interno (tra dirigenti ministeriali e regionali) sia a livello internazionale (con i *civil servants* subnazionali di altri paesi).

L'articolo è strutturato come segue. Dopo l'introduzione, si presenta il quadro teorico e il dibattito internazionale sul *policy work* a livello subnazionale, con riferimento alla *policy analytical capacity* e al ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni regionali. Segue la parte metodologica, che descrive il disegno della ricerca, il processo di costruzione del questionario, le caratteristiche del campione e della popolazione di riferimento e le scelte di analisi. La parte empirica è articolata in cinque sottosezioni aventi ad oggetto rispettivamente (1) le attività svolte, (2) le fonti informative impiegate, (3) le relazioni e interazioni attivate, (4) le competenze analitiche dichiarate, (5) una tipologia di dirigenti regionali. Infine, le conclusioni sintetizzano i risultati, ne discutono le implicazioni e suggeriscono possibili direzioni per la ricerca futura.

2. Quadro teorico e stato dell'arte

Il ruolo cruciale delle pubbliche amministrazioni in generale, e dei dirigenti pubblici in particolare, nei processi di *policy* alla luce del *policy work* svolto è un dato ben evidenziato nella letteratura (Howlett 2011; Peters 2015). Altro dato ben evidenziato in letteratura è l'ampiezza del concetto di *policy work*, che non include solo le attività di *policy analysis*, vale a dire il lavoro di ricerca sulle varie opzioni di *policy* (Colebatch 2006), ma anche attività di natura più relazionale, come i rapporti con altri attori del processo di *policy* e l'offerta di conoscenza ai *decision-makers*, identificabile con la categoria di *policy advice* (Vesely 2017), ossia l'attività a supporto del *polymaking* che si svolge attraverso l'analisi dei problemi e la proposta di soluzioni (Galanti 2017).

Pur nella consapevolezza dell'assenza di reali confini alla luce dell'interrelazione fra i diversi compiti, le ricerche empiriche hanno ricondotto i vari tipi di attività classificabili come *policy work* ad alcune categorie. In alcuni casi è stato scelto come parametro quello del tipo di funzione assoluta, distinguendo così le attività comunemente considerate compiti di *policy analysis* da quelle di valutazione o ancora da quelle di tipo relazionale (Howlett e Wellstead 2011; Vesely *et al.* 2014). In altri casi, invece, le attività di *policy work* sono state categorizzate a seconda del tipo di capacità attivata – amministrativa o relazionale – e della dimensione da essa assunta. Ad esempio, nella ricerca sul *policy work* dei dirigenti pubblici federali in Brasile, le attività di raccolta dati sono state collegate alla dimensione analitica della capacità amministrativa, la gestione delle risorse umane alla dimensione manageriale della capacità amministrativa, il monitoraggio e il controllo alla dimensione del coordinamento interno della capacità relazionale e le interlocuzioni con attori interni ed esterni al settore pubblico alla dimensione politica della capacità relazionale (Filgueiras *et al.* 2020).

Le analisi del *policy work* svolto all'interno delle pubbliche amministrazioni evidenziano i tipi di attività maggiormente svolte. Recenti studi hanno insistito sulla potenzialità che l'analisi dell'uso del tempo da parte dei dirigenti per lo svolgimento delle attività di *policy work* ha ai fini della comprensione dei loro stili manageriali: i lavori sui *deputy ministers* canadesi, i vertici della burocrazia federale in Canada (Dutil e Migone 2022a; Dutil e Migone 2022b), e sui direttori generali della Presidenza del Consiglio dei ministri in Italia (Tebaldi *et al.* 2025) hanno elaborato precise tassonomie proprio in base alle scelte compiute dai dirigenti esaminati in merito all'allocazione di tempo per ciascuno dei tipi di attività.

La focalizzazione sulle attività e sulla frequenza di svolgimento non esaurisce tuttavia lo studio del *policy work*. Come mostra la letteratura internazionale in materia, un'analisi efficace del *policy work* presuppone l'esame di altre dimensioni, quali le fonti informative adoperate dai *policy workers*, il loro *background* formativo e le loro capacità (Howlett e Wellstead 2011; Head *et al.* 2014; Saguin *et al.* 2018; Filgueiras *et al.* 2020; Koga *et al.* 2022; Capano *et al.* 2024; Capano *et al.* 2025a).

Il concetto di *policy work* è d'altronde strettamente collegato ad un altro concetto da tempo adoperato e discusso in letteratura, nonché caratterizzato da una certa ampiezza: quello di *policy capacity* (Cameron e Evans 2024). Esso è stato definito in vari modi, da abilità di anticipare e influenzare il cambiamento, assumere decisioni informate e valutare le attività in corso per guidare le azioni future (Honadle 1981) a gestione delle conoscenze e apprendimento organizzativo (Parson 2004). In base alla recente proposta interpretativa chiamata *Policy Capacity Framework*, con *policy capacity* si intende l'insieme di abilità e risorse – detto altrimenti competenze e capacità – necessarie a svolgere funzioni di *policy*, articolato in tre tipi interconnessi ma non coincidenti di abilità e competenze chiave, cioè analitiche, operative e politiche, ciascuno dei quali coinvolge risorse e capacità a tre differenti livelli: individuale, organizzativo e sistemico (Wu *et al.* 2015).

Nel presente articolo, l'attenzione è posta sulla dimensione della *policy analytical capacity*, ossia l'insieme di competenze e risorse necessarie a generare, acquisire e utilizzare conoscenza nel ciclo di *policy* (Howlett 2009a). Più in particolare, ci si concentra sulla *policy analytical capacity* a livello individuale: l'abilità dei singoli individui attivi in un'organizzazione a produrre le informazioni rilevanti ai fini della *policy* (Howlett 2015).

Coerentemente con l'assunto metodologico evidenziato in letteratura secondo cui l'analisi della *policy analytical capacity* non può essere scissa dall'analisi del *policy work* e viceversa (Vesely *et al.* 2014), il presente articolo evidenzia

non solo le competenze analitiche riscontrabili nella popolazione di dirigenti regionali oggetto d'analisi ma anche il tipo di attività da loro svolte e i materiali da loro adoperati a tal fine, sulla scorta di quanto già effettuato da altre ricerche in materia di *policy work* all'interno delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, sulla scorta dell'indicazione metodologica emersa in un recente studio sul *policy work* dei dirigenti ministeriali negli *Old Southern Four* (OSF) – Grecia, Italia, Portogallo e Spagna (Capano *et al.* 2025a) – l'articolo mette in relazione le attività svolte, il tipo di informazioni usate e le competenze analitiche, costruendo profili idealtipici.

Nel far ciò l'articolo offre un contributo alla letteratura sul *policy work* a livello subnazionale, che negli anni ha conosciuto un certo sviluppo, specialmente in relazione ad alcuni contesti. Ciò si spiega con l'importanza che l'analisi dell'attività dei *policy workers* a livello subnazionale ha ai fini della comprensione delle modalità di svolgimento dei processi di *policy* nei paesi federali e quasi-federali e in tutti quei paesi dove, anche per effetto delle dinamiche di devoluzione incoraggiate dalla dottrina del *New Public Management*, i processi di *policy* si svolgono in una cornice di *multilevel governance*. In particolare, le ricerche si sono mosse lungo le seguenti direttrici: la comparazione fra i *policy workers* in servizio presso strutture statali centrali e periferiche; la comparazione all'interno del livello subnazionale di analisi, fra i *policy workers* attivi in una diverse regioni o province (a seconda dei casi); la comparazione fra livello nazionale e subnazionale; la comparazione del *policy work* a livello subnazionale con quello svolto da altri attori dei sottosistemi di *policy*, come le organizzazioni non governative; la comparazione fra i tipi di *policy work* a livello subnazionale in diversi paesi (Evans e Veselý 2014).

Gli studi relativi al contesto canadese, sviluppando una tradizione di ricerca già consolidata per il livello federale di analisi, hanno costituito gli apripista per lo studio del *policy work* a livello subnazionale, focalizzandosi per lo più sulla speciale categoria di *civil servants* definita *policy analysts* in servizio presso le amministrazioni provinciali e territoriali del Canada. Basandosi su un questionario completato da più di mille *policy analysts*, tali studi hanno restituito il profilo collettivo di questa particolare categoria di *civil servants*. In particolare, è emerso un profilo collettivo di esperti giovani, con alti livelli di formazione ma non negli specifici campi della *policy analysis* e del settore di *policy* di afferenza, tendenti a lavorare per lo più su pochi temi e per poco tempo a causa dell'urgenza delle questioni (Howlett 2009b; Howlett e Newman 2010; Howlett e Wellstead 2012b). Inoltre, è stata evidenziata la varietà di attività svolte, tecniche usate e tipi di contatti con attori interni ed esterni al settore pubblico, sottolineando in particolare la prevalenza, per quanto riguarda le attività, di quelle legate alla ricerca e alla valutazione delle opzioni di *policy* (Howlett e Wellstead 2011). La comparazione fra i *policy analysts* in servizio presso le province canadesi e quelli a supporto del governo federale ha riscontrato, a livello subnazionale, un maggior grado di controllo sull'attività svolta e di interazioni con le parti sociali (Howlett e Wellstead 2012a).

La comparazione con altri *policy workers* a livello subnazionale attivi in un altro contesto nazionale, segnato come la gran parte dei paesi dall'assenza di formalizzate unità dedicate alla *policy analysis* all'interno delle pubbliche amministrazioni, ossia i *civil servants* in servizio presso le regioni della Repubblica Ceca, ha mostrato significative differenze in termini di profili e tipi di *policy work* svolto. In particolare, l'analisi del caso est-europeo ha evidenziato un basso livello medio di età e un ridotto peso del retroterra formativo nelle scienze sociali, nonché, per quanto riguarda il *policy work* svolto, un minor ricorso a ricerca e lavoro *evidence-based* e una maggiore tendenza al lavoro in rete con attori interni ed esterni al settore pubblico rispetto a quanto riscontrato nello studio dei profili e delle attività dei *policy analysts* canadesi (Veselý *et al.* 2014). Inoltre, la ricerca comparativa sul *policy work* svolto dai dirigenti a livello subnazionale nei due diversi contesti nazionali ha evidenziato la presenza di due differenti stili di *policy*, in parte ascrivibile alle diverse tradizioni amministrative (Nekola e Kohoutek 2016).

Oltre che in ricerche relative a contesti amministrativi occidentali, il *policy work* condotto a livello subnazionale è divenuto oggetto di analisi anche in studi relativi a contesti amministrativi del sud globale. Uno studio relativo ai *policy workers* attivi presso l'amministrazione della provincia di West Java dello Stato indonesiano ha infatti mostrato che l'attività di *policy analysis*, come concepita nella letteratura relativa ai contesti occidentali, è riscontrabile anche nel caso di studio in questione, evidenziando la rilevanza delle attività di raccolta e analisi dati ai fini della pianificazione strategica (Newman *et al.* 2022).

Mancano ancora, invece, studi sul *policy work* e sui *policy workers* a livello subnazionale in Italia. Le indagini pubblicate alla fine degli anni Ottanta (Fargion 1988; Feltrin 1988; D'Amico 1988; Mastropaolo 1988) e quelle pubblicate due decenni dopo su «Amministrare» (Righettini 2010, 2011; Avolio e Cerase 2012; Righettini 2012; Cerase 2013) focalizzate sui dirigenti regionali hanno infatti preso in esame solo i dirigenti in servizio presso alcune regioni e hanno approfondito, per lo più, dati biografici quali caratteristiche socio-demografiche e percorsi di carriera. Gli studi che, dopo l'analisi apripista di Robert David Putnam (Putnam 1993), si sono occupati della *performance* delle regioni, più che sulle attività, sulle relazioni e sulle competenze dei *policy workers* si sono focalizzati sulla questione della capacità amministrativa (Milio 2007; Profeti 2013; Terracciano e Graziano 2016; Onesti 2020). Solo recentemente, in letteratura è emerso l'interesse per la *policy capacity* a livello regionale, ma tale linea di ricerca è stata sviluppata solo parzialmente. In un caso, sono state prese in esame tre regioni ed è stata analizzata la *policy capacity* per spiegare le differenze in termini di *outcomes* in un particolare settore di *policy* (Capano e Lippi 2021). In un altro caso, invece, è stato fatto ricorso al concetto di *policy capacity* per comprendere le determinanti della *government effectiveness* (Capano *et al.* 2025b). Secondo i risultati di quest'ultimo studio, che ha applicato la prospettiva teorica del *Policy Capacity Framework* all'analisi di tredici regioni a statuto ordinario, accanto a un buon contesto socio-economico, condizione necessaria ma non

sufficiente, l'*organizational policy capacity* costituirebbe un requisito essenziale ai fini della *government effectiveness*. In entrambi i casi, è mancata una ricostruzione sistematica del *policy work* dei dirigenti regionali, necessaria per la comprensione del loro ruolo nei processi di *polymaking* e quindi più in generale per lo studio del rapporto politica-amministrazione a livello subnazionale, così come un'analisi approfondita della *policy analytical capacity* a livello individuale. L'analisi che segue punta a colmare queste due lacune.

3. Metodo

Raccolta dei dati

Il *dataset* presentato in questo articolo è il prodotto di una *survey* consistente in un questionario articolato in ventisei domande ripartite in cinque sezioni (cfr. Tabella D in Appendice per la formulazione testuale delle domande incluse nel presente studio). Coerentemente con l'impostazione dei questionari seguita dagli studiosi che nel panorama internazionale si sono occupati di *policy work* a livello subnazionale, le domande coprono gli ambiti della posizione lavorativa occupata, della formazione, delle attività lavorative svolte, del tipo di documentazione utilizzata ai fini dello svolgimento dei propri compiti professionali, delle relazioni con gli altri attori dei processi di *policy* e delle tecniche analitiche adoperate. Per quanto riguarda quest'ultimo ambito, tuttavia, si è scelto di seguire un criterio differente. Infatti, a differenza degli studi sul *policy work* a livello subnazionale che hanno affrontato questo tema (Howlett 2009b; Howlett e Wellstead 2011), non è stato assunto come criterio di riferimento la frequenza di uso della tecnica ma quello della familiarità percepita rispetto al suo utilizzo, sulla scorta di quanto già fatto in analogia *survey* rivolta ai dirigenti ministeriali negli OSF: alla base di questa scelta vi è la condivisione dell'assunto metodologico secondo cui, seppur frequenza d'uso e familiarità siano collegabili, focalizzarsi su quest'ultima permetta di saltare un passaggio, identificando una variabile più adatta per lo studio della *policy analytical capacity* (Capano *et al.* 2024; 2025a).

La distribuzione della *survey* agli indirizzi e-mail dei dirigenti regionali di livello generale delle regioni a statuto ordinario è stata affidata al Laboratorio di Analisi Politiche e Sociali (LAPS) del Dipartimento di Scienze Politiche e Cognitive dell'Università degli Studi di Siena. I destinatari della *survey* erano stati individuati tra il novembre 2022 e il marzo 2023 da un gruppo di tre ricercatori nell'ambito di un'attività di raccolta dati condotta attraverso la consultazione dei siti istituzionali e, in caso di indisponibilità dei dati, mediante la richiesta di informazioni alle singole amministrazioni.

La prima e-mail informativa automatizzata è stata inviata il 6 novembre 2023: ad essa ha fatto seguito una *e-mail* di collegamento al questionario il 14 novembre, seguita a sua volta da quattro promemoria con cadenza settimanale. Nei casi in cui la consegna automatizzata non è andata a buon fine, a causa di misure di sicurezza dei server di posta elettronica, è stata inviata manualmente in data 21 novembre 2023 un'apposita *e-mail* a ciascun indirizzo. A questo messaggio hanno fatto seguito tre promemoria settimanali. Complessivamente, su 1547 contatti validi, nell'arco temporale di distribuzione della *survey* (Novembre 2023 – Gennaio 2024) 423 dirigenti hanno risposto in maniera completa al questionario, per un tasso di risposta complessivo del 27,3%. Alla luce della variabilità dei tassi di risposta tra le regioni, e in particolare della presenza, per alcune di esse, di un tasso di risposta inferiore al 20%, si è scelto di non procedere a una comparazione sistematica interregionale delle risposte al questionario. In tale situazione, infatti, un'analisi disaggregata avrebbe portato a risultati non affidabili.

Il campione e la popolazione di riferimento

Il campione conta il 53% di individui maschi e il 43% di femmine, con una piccola percentuale di risposte non disponibili (4%). Il 14% ha oltre 65 anni, poco più del 58% tra i 55 e i 64 anni, oltre il 25% tra i 45 e i 54 anni: solo il 2% meno di 44 anni. Questi dati si riflettono su quelli del titolo di studio e di anzianità di servizio. Un 40% dei dirigenti presta servizio da oltre vent'anni, mentre un altro 40% ha preso servizio tra il 2010 e il 2020. Di rilievo il dato di coloro che hanno preso servizio tra il 2021 e il 2023, ossia nella fascia di anzianità minore, pari al 17%. Tra coloro che posseggono il titolo di studio più diffuso all'interno del campione analizzato, ossia la laurea, nel 52% dei casi si tratta di una laurea cd. «vecchio ordinamento».

La maggioranza del campione (oltre il 90%) è inquadrato con un contratto a tempo indeterminato e lavora a supporto della Giunta, mentre poco meno del 10% del campione risulta titolare di un contratto a tempo determinato e a supporto del Consiglio.

Per valutare la rappresentatività del campione rispetto alla popolazione di riferimento (dirigenti generali delle regioni a statuto ordinario, come da Conto Annuale del 2022), è stato calcolato il Duncan Dissimilarity Index (*D*) su quattro variabili sociodemografiche: genere, tipo di contratto, età e titolo di studio. Il Duncan Index misura la quota percentuale di casi che dovrebbe essere «riclassificata» tra categorie per rendere due distribuzioni identiche; valori inferiori al 10% ($D < 0,10$) sono generalmente interpretati come indicativi di buona sovrapposizione. Come mostrato anche da Ortmanns e Schneider (2016), il Duncan Index può essere applicato efficacemente per valutare la

congruenza tra le distribuzioni di variabili categoriali in survey e dati ufficiali. Seguono i risultati per ciascuna delle variabili considerate:

- $D_{genere} = 0,010$ (ottima rappresentatività del campione).
- $D_{contratto} = 0,080$ (buona rappresentatività del campione).
- $D_{età} = 0,116$ (dovuto a sovrarappresentazione nel campione dei dirigenti ultra-sessantacinquenni e a una sottorappresentazione delle fasce più giovani).
- $D_{titolo} = 0,290$ (dovuto a una sovrarappresentazione, nel campione, dei dirigenti con titoli di studio post-laurea rispetto alla popolazione di riferimento).

I risultati suggeriscono una buona rappresentatività complessiva del campione, pur con alcune dissimilarità che, sebbene non inficino l'analisi, richiedono cautela nell'interpretazione generalizzabile dei risultati.

Analisi dei dati

Il presente articolo si basa sulle sole risposte complete al questionario (n rispondenti = 423). In una prima fase sono state analizzate le distribuzioni delle frequenze in materia di attività, informazioni utilizzate, relazioni interistituzionali e capacità analitiche.

In un secondo passaggio è stata effettuata una *Exploratory Factor Analysis* (EFA) con particolare riferimento a due dimensioni chiave: competenze analitiche e attività legate al ciclo di vita delle politiche pubbliche, al fine di esplorare le dimensioni latenti sottostanti ai gruppi di item inclusi nel questionario. Questo metodo è utile per identificare pattern ricorrenti nelle risposte e sintetizzare insieme di variabili osservate in fattori interpretabili, che riflettono tratti comuni non direttamente misurabili. È stato utilizzato il metodo di estrazione *minimum residual* con rotazione obliqua (*oblimin*), in quanto si ipotizza una correlazione tra i fattori (Costello e Osborne 2010). L'adeguatezza del campione e l'affidabilità del modello sono state verificate tramite gli indicatori standard (test di Kaiser–Meyer–Olkin, test di sfericità di Bartlett), i cui valori confermano la bontà dell'analisi fattoriale condotta.

L'analisi si è articolata in tre fasi. *In primis*, sono stati esplorati gli schemi latenti sottostanti alle competenze analitiche dichiarate dai dirigenti e alle attività effettivamente svolte con riferimento alle politiche pubbliche attraverso due analisi fattoriali esplorative (EFA), condotte separatamente.

La prima EFA è stata applicata agli *item* relativi alle competenze analitiche, ossia alla familiarità dichiarata rispetto a diverse pratiche analitiche nel loro lavoro (es. analisi statistiche, analisi giuridiche, analisi di scenari, ecc.; domanda Q18). La seconda EFA è stata condotta sugli *item* relativi alle *attività* effettivamente svolte dai dirigenti in relazione al ciclo di vita dei programmi dell'amministrazione e alle attività ad essi collegati (domande del questionario Q10 e Q11_2). In entrambe le analisi fattoriali esplorative sono stati considerati ai fini dell'interpretazione solo i loading superiori a 0,40, in linea con le soglie comunemente adottate nella letteratura per identificare contributi significativi degli *item* ai fattori latenti (Watkins 2018). Complessivamente, l'adeguatezza campionaria e l'affidabilità di entrambe le EFA è stata testata attraverso i seguenti metodi:

- Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) test (Tabella A in Appendice)
- *Bartlett's test of sphericity* (Tabella B in Appendice)
- *Reliability analysis* attraverso il calcolo di Cronbach's α (Sez. 4.5)
- *Eigenvalues after rotation* (Sez. 4.5)

Infine, incrociando la competenza predominante e il tipo di attività predominante, è emersa una matrice di nove idealtipi. La distribuzione dei dirigenti nei vari tipi è stata analizzata con una tabella di contingenza.

4. Attività, relazioni e *policy analytical capacity* dei dirigenti regionali

Caratteristiche del *policy work*

Nella letteratura in materia di analisi delle politiche pubbliche da tempo è adottata l'immagine del ciclo di *policy* che, sebbene estremamente semplificatrice della complessità del *polymaking*, scompone quest'ultimo in fasi per consentirne una comprensione immediata. Da tale prospettiva il processo di *policy* può essere scomposto in cinque fasi, ossia

agenda-setting, formulazione, decisione, implementazione e valutazione. Come mostrato in Tabella 1, il campione ha indicato di contribuire più frequentemente alla fase di implementazione, ossia quella di effettiva applicazione dei provvedimenti, indicata nel questionario come attuazione e gestione dei programmi: il 50,1% ha infatti indicato di occuparsene quotidianamente. Valori inferiori sono stati registrati, invece, per la fase di formulazione dei contenuti della *policy* e per la fase di decisione, in cui vengono formalizzate le scelte di *policy*. Infine, molto meno frequente è risultato il contributo quotidiano al monitoraggio e alla valutazione dei programmi, la fase di valutazione del ciclo di *policy*, volta a vagliare gli effetti delle decisioni assunte e la loro effettiva rispondenza agli obiettivi prefissati, e, soprattutto, all'individuazione dell'indirizzo politico-amministrativo – fase di *agenda-setting*, che costituisce il frangente del ciclo di *policy* durante il quale una questione è definita e iscritta nell'agenda decisionale. Il 28,8% del campione ha indicato di non occuparsene mai e il 35% di occuparsene solo qualche volta all'anno: un fattore esplicativo di tali dati può essere rintracciato nel tipo di attività, per sua natura meno frequente e «routinaria».

Questi risultati confermano quanto emerso anche in Repubblica Ceca, ossia in un contesto amministrativo segnato come quello italiano dall'assenza di unità di *policy analysis* strutturate, dove i dirigenti regionali svolgono una gamma ampia di attività analitiche di natura routinaria. Rispetto al modello canadese, fortemente istituzionalizzato, il *policy work* italiano sembra assumere una configurazione più «*embedded*» nelle pratiche amministrative quotidiane (Howlett e Wellstead 2012a).

TAB. 1. Fasi del ciclo di *policy* e attività (%).

Fase del ciclo di <i>policy</i>	Attività	Mai	Più volte all'anno	Almeno una volta al mese	Almeno una volta alla settimana	Quotidianamente	Non so	Preferisco non rispondere
<i>Agenda-setting</i>	Individuazione dell'indirizzo politico-amministrativo	28,8	35,0	13,7	12,1	9,5	0,5	0,5
Formulazione	Definizione delle possibili opzioni	8	25,3	16,8	21,5	27,2	0,9	0,2
Decisione	Decisione sulle linee d'azione da adottare	8	22,9	18,2	24,1	25,8	0,7	0,2
Implementazione	Attuazione e gestione di programmi	6,6	17,3	11,3	13,9	50,1	0,2	0,5
Valutazione	Monitoraggio e valutazione dei programmi dell'Amministrazione	9	36,4	17,7	16,5	18,9	0,7	0,7

Fonte: Elaborazione degli autori.

Questi dati possono essere analizzati in parallelo con quelli relativi alla frequenza di svolgimento di una serie di attività più specifiche (Tabella 2). Infatti, al di là della gestione del personale – risultata il compito eseguito in maniera più ricorrente, dato che non sorprende considerando la sua intrinseca connessione alla funzione dirigenziale – le attività svolte più regolarmente dal campione oggetto di analisi sono risultate essere l'esaminare la legittimità delle diverse alternative e l'esaminare i tempi e la fattibilità delle diverse iniziative di intervento pubblico. La relativa marginalità delle attività legate alla consulenza politica e alla previsione del rischio politico riflette un modello di *policy work* prevalentemente amministrativo, dove la componente *policy advisory* è confinata ad aspetti tecnico-giuridici piuttosto che strategico-politici. Questo dato è coerente con la classificazione proposta da Capano *et al.* (2025a), secondo cui il dirigente pubblico dell'Europa del sud tende a rientrare nel profilo del *legal advisor*, caratterizzato da elevate competenze giuridiche e forte attenzione alla legittimità degli atti.

TAB. 2. Frequenza delle attività svolte (%).

Frequenza attività svolte	Mai	Più volte all'anno	Almeno una volta al mese	Almeno una volta alla settimana	Quotidianamente	Preferisco non rispondere
Gestire il personale	0,5	1,2	1,9	9,2	87,2	
Esaminare i tempi e la fattibilità delle diverse opzioni di intervento pubblico	6,6	17,3	16,5	34,0	25,5	
Esaminare la legittimità delle diverse alternative	2,4	13,7	13,5	26,7	43,5	0,2
Ipotizzare i rischi politici associati a ciascuna delle alternative	20,6	24,1	17,7	21,3	16,3	
Fornire pareri sulla dimensione finanziaria dei programmi dell'Amministrazione	22,9	37,6	18,0	14,2	7,3	
Fornire informazioni e dati a sostegno di provvedimenti in corso di elaborazione o di programmi in atto	4,5	32,9	18,9	26,5	17,3	
Coadiuvare il vertice politico nei suoi rapporti con l'organo legislativo	22,2	43,5	16,5	9,7	8,0	

Avviare consultazioni con i cittadini	53,7	38,8	4,7	2,6	0,2
---------------------------------------	------	------	-----	-----	-----

Fonte: Elaborazione degli autori.

Meno frequenti sono risultate alcune delle attività potenzialmente classificabili come esempi di *policy advice*, come la fornitura di pareri sulla dimensione finanziaria dei programmi dell'Amministrazione. Questo dato risente del fatto che tale attività esula dalla sfera di competenza dei dirigenti in servizio in strutture non afferenti al settore di *policy* economico-finanziario. Ancor meno frequenti sono risultate attività di consulenza di natura strettamente politica, come l'ipotizzare rischi politici associati alle alternative di *policy* e il coadiuvare il vertice politico nei suoi rapporti con l'organo legislativo. I bassi livelli di frequenza dello svolgimento di attività di consultazione con i cittadini vanno letti alla luce della specifica attività, che non si presta ad essere svolta molte volte all'anno. Piuttosto frequente, nell'ambito delle attività di *advice*, è risultata invece l'attività di fornitura di informazioni e dati a sostegno di provvedimenti in corso di elaborazione o di programmi in atto.

Complessivamente, dai dati finora presentati, emerge un quadro composito. Le attività che ricadono in quella che è tradizionalmente considerata *policy analysis*, come la definizione delle possibili alternative di *policy*, l'analisi della legittimità delle varie alternative e la valutazione dei tempi e delle fattibilità delle diverse opzioni, si sono rivelate fra quelle svolte in maniera più ricorrente dal campione in esame. Ciò conferma quanto evidenziato in letteratura in relazione al caso dei *policy workers* a livello subnazionale in Repubblica Ceca (Vesely *et al.* 2014; Nekola e Kohoutek 2016), ossia che anche in un contesto amministrativo, come quello ceco e quello italiano, in cui la *policy analysis* non è formalmente istituzionalizzata (a differenza di quanto riscontrabile nel contesto canadese), essa è nondimeno praticata e rientra fra i compiti routinari dell'alta dirigenza.

Allo stesso modo, i dati sembrano indicare che i dirigenti regionali, seppur in misura non preponderante, svolgono anche la funzione di *policy advisors*, specialmente su aspetti tecnici, come suggerisce la frequenza della fornitura di dati a sostegno di provvedimenti registrata dalla *survey*, più che su aspetti legati alle dinamiche più prettamente politiche e finanziarie.

L'analisi del *policy work* svolto dai dirigenti regionali non può prescindere dai dati relativi al tipo di documenti alla cui formulazione essi contribuiscono (Tabella 3). In particolare, le risposte restituiscono un'assoluta prevalenza delle attività di stesura di atti amministrativi. Tra gli altri tipi di documenti spiccano soltanto i pareri, mentre risulta complessivamente bassa la frequenza del contributo alla stesura di documenti di programmazione, di proposte normative e di documenti sulle politiche. La centralità degli atti amministrativi e dei pareri nei documenti prodotti conferma la natura formalistica del sistema amministrativo italiano, in linea con quanto emerso in studi più ampi sui sistemi amministrativi dell'Europa meridionale, dove la legalità dell'azione amministrativa è spesso considerata più rilevante della sua efficacia o impatto (Kickert 2011, Sotiropoulos 2004). Ciò contribuisce a spiegare perché l'*output* documentale della dirigenza sia fortemente orientato alla conformità piuttosto che alla strategia o alla valutazione delle politiche.

TAB. 3. Tipologia di documenti redatti (%).

Frequenza redazione testi	Mai	Più volte all'anno	Almeno una volta al mese	Almeno una volta alla settimana	Quotidianamente
Atti amministrativi	0,9	11,6	10,6	23,9	53,0
Pareri	10,6	38,1	16,3	18,0	17,0
Piani strategici e documenti di programmazione	10,9	68,3	10,4	5,2	5,2
Proposte normative e atti collegati	14,7	64,1	10,4	6,1	4,7
Risposte alle interrogazioni consiliari	19,6	53,2	17,0	8,5	1,7
Documenti di bilancio	19,9	55,8	13,9	5,7	4,7
Discorsi/presentazioni da parte del Presidente/dell'Assessore	27,2	42,1	17,5	11,1	2,1
Atti di concerto	29,1	49,9	11,3	6,6	3,1
Note e documenti sulle politiche	32,90	44,00	14,20	6,90	2,10
Dichiarazioni alla stampa	45,90	37,10	11,10	5,20	0,70
Analisi dell'impatto della regolamentazione	48,00	43,70	5,40	1,70	1,20

Fonte: Elaborazione degli autori.

L'orientamento prevalente verso l'elaborazione di documentazione istituzionale e giurisprudenziale e la limitata produzione di fonti *evidence-based* suggeriscono la presenza di un *informational bias* coerente con quanto riscontrato in altri contesti amministrativi di tipo legalistico. Ciò spinge a interrogarsi sulla capacità delle amministrazioni regionali italiane di sviluppare approcci *evidence-informed*, condizione sempre più richiesta in un contesto europeo che negli ultimi decenni si è via via orientato verso la *performance* e la valutazione dell'impatto delle politiche (Melloni 2025).

Informazioni, dati e conoscenza a supporto delle decisioni

Se è importante guardare ai testi che i dirigenti producono contribuendone alla stesura, risulta essenziale anche comprendere di quali fonti di informazioni e dati si nutre il loro lavoro (Tabella 4). Tra le fonti più utilizzate dai dirigenti regionali appaiono i documenti governativi nonché la giurisprudenza (decisioni di corti e tribunali). Le fonti informative riconducibili all'Unione Europea sono utilizzate da poco meno di un terzo dei dirigenti almeno con cadenza settimanale o quotidiana. Al contrario, risultano avere un ruolo piuttosto marginale le informazioni provenienti da parti sociali e associazioni di rappresentanza, gli studi di autorità indipendenti e i dossier parlamentari, così come i documenti di organizzazioni internazionali.

TAB. 4. *Frequenza di consultazione di fonti informative (%)*.

Frequenza consultazione fonti	Mai	Più volte all'anno	Almeno una volta al mese	Almeno una volta alla settimana	Quotidianamente
Documenti governativi (regionali e nazionali)	0,7	20,6	18,0	25,3	35,5
Giurisprudenza	3,8	33,1	16,3	21,7	25,1
Documenti dell'Unione Europea	6,1	39	25,1	15,1	14,7
Informazioni fornite da parti sociali e associazioni di rappresentanza	21,7	54,1	17,5	4,7	1,9
Documenti di organizzazioni internazionali	32,6	46,8	13,7	4,3	2,6
Dossier parlamentari	40,0	38,3	14,2	5,4	2,1
Studi della Banca d'Italia e/o di altre autorità indipendenti	44,7	40,0	9,0	4,0	2,4

Fonte: Elaborazione degli autori.

Il ricorso a dati statistici viene dichiarato da almeno una volta al mese a quotidianamente solo da poco più di un quarto degli intervistati, circa il 60% ricorre al loro utilizzo meno di una volta al mese, e la restante parte ha dichiarato di non utilizzarli mai. Solo un sesto circa dei dirigenti, inoltre, utilizza dati relativi alla valutazione dei programmi quotidianamente o almeno una volta a settimana, mentre il 52% dei rispondenti sostiene di utilizzarli meno di una volta al mese, una percentuale simile a quella riscontrata per il ricorso alle opinioni di esperti (49,4%). I dati operativi e di monitoraggio sono utilizzati da poco più di un quarto dei dirigenti quotidianamente o con cadenza almeno settimanale. Questo dato sale tuttavia quasi al 50% se viene considerata anche la cadenza mensile, sottolineando dunque la rilevanza delle attività di gestione e monitoraggio dei progetti in corso nel novero delle attività svolte (Tabella 5).

TAB. 5. *Frequenza di consultazione di dati (%)*.

Frequenza consultazione dati	Mai	Più volte all'anno	Almeno una volta al mese	Almeno una volta alla settimana	Quotidianamente
Dati operativi e di monitoraggio	6,1	45,4	20,8	15,8	11,8
Pareri legali	9,7	55,8	18,7	12,5	3,3
Risultati di valutazione di programmi	12,8	52,0	19,6	11,6	4,0
Dati statistici	13,9	59,1	13,9	7,6	5,4
Opinioni di esperti	16,3	49,4	19,1	11,1	4,0
Dati di sondaggio	58,9	34,3	4,7	1,2	0,9

Fonte: Elaborazione degli autori.

Interazioni e connessioni inter-organizzative

La rilevazione ha mostrato (Tabella 2) come l'attività di organizzazione delle consultazioni con i cittadini non risulti essere molto frequente, pur essendo svolta da quasi il 40% dei dirigenti con frequenza almeno annuale, un dato che è possibile spiegare ampiamente con la natura dell'attività stessa. Dall'altro lato, la Tabella 6 mostra come le parti sociali, a cui la rilevazione si riferisce con il termine *stakeholders*, e i dirigenti di altre amministrazioni sono il tipo di interazione più frequente per i dirigenti regionali, seguite dagli incontri con i dirigenti di altre amministrazioni e con il vertice politico. Risultano avvenire meno frequentemente le interazioni con parlamentari e rappresentanti di partito e quelle con funzionari delle istituzioni dell'Unione europea o di Stati e organizzazioni internazionali.

TAB. 6. Frequenza degli incontri (%).

Frequenza incontri	Mai	Più volte all'anno	Almeno una volta al mese	Almeno una volta alla settimana	Quotidianamente
Stakeholders (per ascoltarli, consultarli, negoziare, ecc.)	8,3	36,9	19,9	25,1	9,9
Parlamentari o rappresentanti di partito	49,9	34,0	8,5	5,9	1,7
Funzionari delle istituzioni dell'Unione Europea, di altri Stati o di organizzazioni internazionali	57,4	34,5	5,0	2,4	0,7
Il vertice politico dell'Amministrazione	18,0	33,1	19,4	21,0	8,5
Dirigenti di altre Amministrazioni (statali, locali o regionali)	3,1	37,4	25,8	21,0	12,8

Fonte: Elaborazione degli autori.

Anche il ricorso ad attori esterni per il recupero di informazioni e dati (Tabella C in Appendice) risulta essere poco frequente. Le parti sociali risultano essere consultate almeno una volta al mese in poco meno del 20% dei casi, ma circa il 30% del campione ha dichiarato di non sollecitarle mai. Università e istituti di ricerca sono consultati almeno una volta al mese da circa un quinto del campione, ma oltre la metà ricorre a loro più volte all'anno. Circa il 30% dei dirigenti ha dichiarato di sollecitare informazioni dai cittadini più volte all'anno e meno del 10% più volte in un mese, in contrasto con il resto del campione che invece non appare utilizzare questa fonte. Sporadica la richiesta di informazioni rivolta a comitati consultivi o altri organi, che in circa il 30% dei casi non avviene. Dalla rilevazione emerge come il ricorso ad organizzazioni europee o internazionali e a organizzazioni non governative sia piuttosto raro. *Think tanks* e società di consulenza risultano consultati più volte l'anno rispettivamente da circa il 20% e circa il 40% del campione. Circa un sesto dei dirigenti ha dichiarato di consultare società di consulenza ogni mese se non più spesso, ma per il 43,5% non si rileva questo tipo di interazione. Dati simili appaiono per quanto concerne le aziende private.

Complessivamente, il profilo relazionale che emerge è indicativo di un *policy worker* «interno», orientato più al coordinamento con altre amministrazioni che all'ingaggio con attori esterni o transnazionali. Questo dato si discosta dal modello del *broker strategico* individuato da Howlett (2009a) o da quello del *boundary spanner* teorizzato nella letteratura sulla *multilevel governance* (Evans e Veselý 2014), e suggerisce un *policy network* relativamente chiuso, in cui le dinamiche di co-produzione o di *policy learning* con attori esterni sono ancora limitate.

Analytical capacity dei dirigenti

A livello aggregato, la rilevazione (Figura 1) mostra una forte predominanza della laurea vecchio ordinamento come titolo di studio (52%). Quasi un quinto dei rispondenti ha dichiarato invece di aver conseguito un master di tipo universitario, mentre il 16% ha conseguito titoli post-laurea quali il dottorato di ricerca (6%) o la scuola di specializzazione (10%).

FIG. 1. Titoli di studio conseguiti (%).

Fonte: Elaborazione degli autori.

Sul piano delle aree di formazione (Figura 2), la rilevazione riporta una concentrazione di dirigenti in possesso di una laurea in discipline di tipo giuridico (30%), in ingegneria civile e architettura (19%), economia e statistica (18%), e scienze politiche e sociali (12%). Escludendo ingegneria civile e architettura e le scienze agrarie, meno di un dirigente su dieci (8%) ha conseguito invece una formazione in una disciplina STEM. Meno di uno su venti, invece, risulta aver conseguito un titolo in discipline umanistiche.

FIG. 2. Area di formazione principale (%).

Fonte: Elaborazione degli autori.

Relativamente ai corsi di formazione frequentati negli ultimi cinque anni (Figura 3), emerge una netta predominanza di corsi dedicati all'acquisizione di competenze giuridiche, organizzative e gestionali/manageriali, più quelle digitali. È meno presente la frequenza di corsi di formazione relativi a competenze economiche e statistiche, comunicative e di valutazione delle politiche pubbliche.

FIG. 3. Corsi di formazione frequentati negli ultimi 5 anni (%).

Fonte: Elaborazione degli autori.

I dati riportati in Tabella 7 mostrano come le attività di ricerca e analisi siano presenti con intensità e modalità variabili. Spicca la frequenza relativamente elevata dell'uso di metodi di analisi giuridica. Di contro, le tecniche di ricerca socioeconomica e, ancor più, quelle di analisi quantitativa base e avanzata risultano molto meno utilizzate. Questo scarto evidenzia una forte polarizzazione tra aree disciplinari: se da un lato le competenze giuridiche appaiono ben radicate, dall'altro lato le capacità analitiche quantitative sembrano scarsamente diffuse.

Un elemento interessante riguarda anche l'utilizzo dei risultati di studi esterni che viene indicato come frequente (almeno una volta a settimana o quotidianamente) solo dal 15% circa dei rispondenti, mentre oltre il 70% dichiara un uso sporadico o nullo. Ciò conferma la tendenza già rilevata in altri contesti *civil law* (Koga *et al.* 2022), in cui le fonti di conoscenza esterne e accademiche sono seconde alla documentazione di carattere istituzionale nell'utilizzo da parte dei dirigenti. Complessivamente, il pattern rilevato suggerisce una *policy analytical capacity* molto orientata alla *compliance* normativa e alla gestione organizzativa e meno all'analisi comparata, alla valutazione dell'impatto o al supporto *evidence-based* delle decisioni.

TAB. 7. Attività di ricerca negli uffici di supporto (%).

Frequenza attività di ricerca	Mai	Più volte all'anno	Almeno una volta al mese	Almeno una volta alla settimana	Quotidianamente
Si utilizzano i risultati di ricerche, analisi, diagnosi (es. rapporti della Commissione Europea, analisi OCSE, studi condotti da centri di ricerca/università ecc.) ai fini dell'attività istituzionale	19,1	53,2	12,5	9,2	5,9
Si svolgono, in tutto o in parte, ricerche/analisi/studi utilizzando metodi di analisi giuridica (giurisprudenza, dottrina)	18,4	44,4	9,9	11,6	15,6
Si svolgono, in tutto o in parte, ricerche/analisi/studi utilizzando metodi di ricerca socioeconomica	35,5	48,7	9,7	3,3	2,8
Si svolgono, in tutto o in parte, ricerche/analisi/studi utilizzando i metodi di base dell'analisi quantitativa dei dati (es. analisi di parametri statistici selezionati, come media, mediana o varianza; analisi di correlazioni, test statistici di base o analisi di serie temporali, ecc.)	39,0	41,6	11,6	5,2	2,6
Si svolgono, in tutto o in parte, ricerche/analisi/studi utilizzando i metodi avanzati di analisi quantitativa dei dati (es. <i>cluster analysis</i> , analisi di regressione multipla, <i>structural modeling</i> , ecc.)	62,9	29,1	4,0	1,9	2,1

Fonte: Elaborazione degli autori.

Solo un dirigente su 20 consulta risultati di ricerche e studi di altri enti istituzionali o di ricerca su base quotidiana, mentre poco meno del 20% dichiara di non farlo mai. Solo nel 15% circa dei casi la consultazione di ricerche e studi avviene con frequenza settimanale o quotidiana. La percentuale di risposte 'mai' (assenza di conduzione di ricerche)

crece in maniera sostenuta con l'aumentare della complessità (dal 19% circa dall'utilizzo di risultati di altri enti al 63% circa della conduzione di analisi mediante tecniche avanzate di analisi statistica). Anche le ricerche condotte con tecniche di analisi quantitativa base appaiono però raramente. All'interno dell'ambito di ricerca più diffuso tra i dirigenti, ossia quello dell'analisi giuridica, il 25% circa dei dirigenti se ne occupa con cadenza da settimanale a quotidiana, una percentuale che precipita al 6,1% nel caso di analisi socio-economiche.

I dati relativi alla familiarità con le tecniche analitiche (Tabella 8) mostrano una prevalenza, fra le tecniche con cui il campione in esame ha dichiarato di avere maggiore consuetudine, della preparazione di dossier e report e dell'analisi giuridica, a testimonianza del fatto che, come già evidenziato dalla rilevanza della redazione di atti amministrativi fra le attività svolte, la competenza giuridica riveste grande importanza ai fini dello svolgimento dell'incarico dirigenziale. Tale dato è d'altronde coerente con il carattere del sistema amministrativo italiano, del quale come già ricordato è stata spesso evidenziata in letteratura la natura legalistica. Le tecniche di natura più economico-statistica, come l'analisi costi-benefici, le analisi contabili e quelle statistiche, registrano invece tassi di media familiarità.

TAB. 8. Familiarità con tecniche analitiche (%).

Familiarità tipi di analisi	Bassa (1-4)	Media (5-7)	Alta (8-10)
Realizzazione di consultazioni online	26	34	40
Analisi giuridiche	19	36	45
Analisi statistiche	28	44	29
Analisi economiche (es. costi-benefici)	28	43	29
Analisi contabili finanziarie	29	45	26
Analisi organizzative	13	40	47
Analisi di scenari	22	37	42
Analisi dell'impatto della regolazione	32	43	26
Preparazione di dossier, memo, <i>policy</i> report	17	32	51
Tecniche di disegno sperimentale	73	18	9

Fonte: Elaborazione degli autori.

Il quadro che emerge è quello di una *policy analytical capacity* asimmetrica, in cui le competenze giuridiche risultano pervasive, mentre quelle statistiche, valutative e sperimentali appaiono più deboli. Questo bilanciamento interno riflette la tradizione italiana di formazione giuridico-amministrativa della dirigenza, ma costituisce anche un potenziale vincolo all'adozione di strumenti di *policy* più sofisticati e *data-driven*.

Verso una tipologia induttiva di *policy workers* nelle regioni italiane

Per identificare eventuali dimensioni latenti sottostanti alle competenze analitiche e alle attività dichiarate dai rispondenti, sono state condotte due analisi fattoriali esplorative (EFA). Questo tipo di analisi consente di sintetizzare insieme di item osservati in fattori interpretabili, utili a ricostruire pattern ricorrenti tra i profili di risposta. Nelle due tabelle rispettivamente concernenti le EFA su competenze (Tabella 9) e attività (Tabella 10), i loading indicano il grado di associazione tra ciascun *item* e i fattori individuati: in linea con la prassi consolidata (Watkins 2018), vengono riportati solo i valori superiori o uguali a 0,40, considerati statisticamente e concettualmente rilevanti per l'interpretazione. Per ciascun fattore è riportato il valore dell'alfa di Cronbach, che rappresenta un indice di consistenza interna: quanto più alto è il valore (compreso tra 0 e 1), tanto più gli *item* associati al fattore misurano in modo coerente lo stesso costrutto. Non è stato calcolato l'alfa per il terzo fattore poiché vi rientra un solo *item*. Il test chi-quadro riportato in alto misura la significatività statistica del modello fattoriale nel suo complesso. In questo caso, il test restituisce un valore significativo ($p < 0,001$), indicando che la matrice di correlazione tra gli *item* non è casuale e l'analisi fattoriale è appropriata. In fondo alla tabella sono riportati gli *Eigenvalue* dei tre fattori. Gli *Eigenvalue* rappresentano la varianza totale spiegata da ciascun fattore. Valori superiori a 1 sono generalmente considerati indicativi della rilevanza del fattore (criterio di Kaiser).

L'EFA su Q18 (Tabella 9) ha rivelato una struttura tri-fattoriale delle competenze analitiche dichiarate. La *parallel analysis* indica che i tre fattori principali spiegano complessivamente il 63,5% della varianza. I tre fattori principali sono stati interpretati come segue:

- Fattore 1 – Competenze economico-quantitative

- Fattore 2 – Competenze strategico-organizzative
- Fattore 3 – Competenze giuridiche

TAB. 9. *Exploratory Factor Analysis (Q18 – Competenze analitiche).*

<i>Chi-squared Test</i>			
	Valore	df	p
Model	34,091	11	< 0,001

Factor Loadings

	Competenze economico-quantitative Cronbach's $\alpha = 0,889$	Competenze strategico-organizzative Cronbach's $\alpha = 0,855$	Competenze giuridiche Cronbach's $\alpha = NA$
vQ18.4_analisi_economiche(es.costi-benefici)	0,943		
vQ18.3_analisi_statistiche	0,802		
vQ18.5_analisi_contabili_finanziarie	0,780		
vQ18.7_analisi_scenari		0,997	
vQ18.6_analisi_organizzative		0,675	
vQ18.9_prep_dossier,memo,policyreport		0,529	
vQ18.8_analisi_impatto_regolazione		0,475	
vQ18.2_analisi_giuridiche			1,011
vQ18.1_consultazioni_online			
vQ18.10_disegno_sperimentale			

Note: Nella tabella sono visualizzati solo i loading $\geq 0,4$. *Eigenvalues*: 5,326; 0,971; 0,860.

Fonte: Elaborazione degli autori.

L'EFA condotta sulle attività svolte (Q10 e Q11_2, Tabella 10) ha evidenziato una struttura tri-fattoriale che spiega complessivamente il 44,2% della varianza. I tre fattori principali sono stati interpretati come segue:

- Fattore 1 – *Advice* e valutazione
- Fattore 2 – Indirizzo amministrativo
- Fattore 3 – Studio di fattibilità

Di particolare interesse, dal punto di vista interpretativo, appaiono inoltre i bassi *loading* relativi alle attività di gestione del personale, avvio di consultazioni con i cittadini e gestione di programmi, indicando una potenziale trasversalità di tali attività rispetto ai tre fattori.

TAB. 10. *Exploratory Factor Analysis (Q10 e Q11_2 - Attività).*

<i>Chi-squared Test</i>			
	Value	df	p
Model	165,379	42	< 0,001

Factor loadings

	<i>Advice</i> e valutazione Cronbach's $\alpha = 0,755$	Indirizzo amministrativo Cronbach's $\alpha = 0,826$	Studio di fattibilità Cronbach's $\alpha = 0,752$
vQ11_2.6_Fornire informazioni e dati a sostegno di provvedimenti in corso di elaborazione o di programmi in atto	0,718		
vQ11_2.5_Fornire pareri sulla dimensione finanziaria dei programmi dell'Amministrazione	0,698		
vQ11_2.7_Coadiuvare il vertice politico nei suoi rapporti con l'organo	0,510		
vQ10.5_Monitoraggio e valutazione dei programmi dell'Amministrazione	0,458		
vQ11_2.4_Ipotizzare i rischi politici associati a ciascuna delle alternative	0,400		
vQ10.2_Definizione delle possibili opzioni		0,892	
vQ10.3_Decisione sulle linee d'azione da adottare		0,823	
vQ10.1_Individuazione dell'indirizzo politico-amministrativo		0,528	
vQ11_2.3_Esaminare la legittimità delle diverse alternative			0,904
vQ11_2.2_Esaminare i tempi e la fattibilità delle diverse opzioni di intervento pubblico			0,599
vQ11_2.1_Gestire il personale			
vQ11_2.8_Avvviare consultazioni con i cittadini			
vQ10.4_Attuazione e gestione di programmi			

Note: nella tabella sono visualizzati solo i loading $\geq 0,4$. *Eigenvalues*: 4,704; 1,252; 1,178.

Fonte: Elaborazione degli autori.

L'incrocio tra le due dimensioni – competenze analitiche e attività – ha consentito di costruire una matrice composta da nove idealtipi, che rappresentano le principali configurazioni operative dei *policy workers* regionali (Tabella 11). Per elaborare questa tipologia, ciascun rispondente è stato classificato in base al tipo di competenza prevalente e al tipo di attività prevalente, a partire dai punteggi fattoriali (FA *scores*) ottenuti attraverso le due analisi fattoriali esplorative. Tali classificazioni sono state poi incrociate in una tabella di contingenza che mostra la distribuzione congiunta dei profili di competenza e di attività. Oltre a individuare possibili profili di dirigente regionale sulla base dell'attività svolta e della competenza analitica, l'analisi individua quindi anche le distribuzioni delle diverse competenze prevalenti tra i tipi di lavoro prevalente. Dall'analisi emergono alcune tendenze ricorrenti: gli studi di fattibilità si concentrano soprattutto sulla verifica della conformità giuridica, le attività di consulenza e valutazione sono svolte prevalentemente da dirigenti con competenze economiche, mentre le funzioni di indirizzo amministrativo risultano distribuite in modo più equilibrato tra diversi profili di competenza. Ne emerge un quadro composito, che indica come coloro che posseggono competenze prevalentemente economiche si concentrano in maggiore percentuale sulle attività di *advise* e valutazione, mentre le funzioni di indirizzo amministrativo sono prevalentemente appannaggio dei giuristi e di coloro che posseggono competenze di tipo strategico, per quanto siano svolte in buona misura anche da

dirigenti con competenze economiche. Significativamente, gli studi di fattibilità sono svolti per quasi il 40% da giuristi, in linea con le aspettative basate sulla qualificazione del sistema amministrativo italiano come prevalentemente legalistico.

TAB. 11. *Profili idealtipici di dirigente regionale sulla base delle competenze analitiche e delle attività svolte (%).*

	Attività di indirizzo amministrativo	Attività di <i>advice</i> e valutazione	Attività di studio fattibilità	Tot
Competenza economica	Indirizzo economico 33	Advice economico 48	Tecnico-economico 19	100
Competenza giuridica	Indirizzo giuridico 41	Advice giuridico 21	Tecnico-giuridico 38	100
Competenza strategica	Indirizzo strategico 39	Advice strategico 33	Tecnico-strategico 28	100
Tot	38	34	28	100

Fonte: Elaborazione degli autori.

5. Conclusione

L'articolo ha presentato una prima analisi sistematica del *policy work* svolto dai dirigenti regionali. Il contributo ha messo in luce alcune dinamiche centrali nella quotidianità dell'amministrazione regionale, soffermandosi su quattro dimensioni: attività svolte, relazioni con gli altri attori dei processi di *policy*, fonti informative utilizzate e *policy analytical capacity*. L'adozione di un disegno teorico che integra il concetto di *policy work* con quello di *policy capacity*, e in particolare di *policy analytical capacity*, consente di superare un approccio meramente descrittivo, per restituire una rappresentazione orientata alla tipizzazione del lavoro dirigenziale regionale.

I risultati offrono spunti sia sul piano teorico che su quello empirico. In primo luogo, lo studio conferma quanto già osservato in letteratura per altri contesti amministrativi di tipo *civil law*: anche in assenza di strutture formalizzate dedicate alla *policy analysis*, le attività analitiche sono comunque presenti, seppur in forma meno istituzionalizzata. La maggior parte dei dirigenti dichiara infatti di svolgere in maniera regolare compiti legati alla definizione di opzioni di *policy*, all'analisi della fattibilità e alla valutazione della legittimità delle alternative. Da un punto di vista funzionale è quindi teoricamente giustificabile un'eventuale comparazione con i *policy workers* attivi a livello subnazionale in Canada, Repubblica Ceca e Indonesia finora oggetto di studi. Al tempo stesso, complessivamente, le attività di monitoraggio e valutazione e quelle più propriamente strategiche risultano meno frequenti, segnalando una concentrazione sulle fasi attuative del ciclo di *policy*. Questo dato ricalca quanto evidenziato, in modo particolare per il caso italiano oltre che per quello spagnolo, nel saggio di Capano *et al.* (2024) che ha preso in esame i dirigenti ministeriali dei paesi dell'Europa meridionale.

Complessivamente emerge un quadro di un *policy work* a trazione giuridico-amministrativa, in cui prevalgono competenze legate alla conformità normativa e alla gestione tecnico-burocratica dei processi. La centralità degli atti amministrativi e la rilevanza della giurisprudenza confermano questa impostazione, coerente con la struttura del sistema amministrativo italiano. Tali dati ricalcano quanto evidenziato in relazione al livello nazionale di analisi sia da Capano *et al.* (2024), che hanno sottolineato quanto la valutazione della legittimità costituisca ancora il compito prevalentemente svolto dai dirigenti ministeriali italiani, sia da Tebaldi *et al.* (2025), che hanno rimarcato come le funzioni amministrative assorbano oltre il 40% del tempo dei direttori generali in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nonostante la presenza di segnali di apertura (familiarità con l'analisi organizzativa, con la costruzione di scenari, con tecniche di analisi economica e statistica), è evidente uno scarto tra le diverse aree disciplinari: le competenze giuridiche risultano ampiamente diffuse, mentre quelle statistiche, valutative e sperimentali più marginali. Almeno per quanto riguarda il livello regionale italiano sembra dunque non essere possibile confermare quanto affermato da Capano *et al.* (2025a) per il livello nazionale di analisi con riferimento ai paesi dell'Europa meridionale, ossia la fine del ruolo pivotale della tradizione legalistica in termini di *expertise* burocratica, sebbene anche i nostri risultati indicano che altri tipi di *expertise* trovano spazio nella dirigenza regionale, come quello di tipo economico-statistico.

Questa polarizzazione interna alla *policy analytical capacity* viene ulteriormente confermata dai risultati delle analisi fattoriali esplorative. Queste permettono di cogliere la varietà dei ruoli ricoperti e restituiscono una tassonomia fondata dalle pratiche dirigenziali regionali, suggerendo come gli studi di fattibilità siano prevalentemente improntati alla

verifica di legalità, le funzioni di *advice* e valutazione prevalentemente conferite a personale con competenza economica e le funzioni di indirizzo amministrativo siano, invece, più equamente ripartite tra i tipi di competenza.

Un'altra evidenza rilevante riguarda le reti relazionali e le fonti informative attivate. Complessivamente i risultati suggeriscono l'esistenza di un *policy network* relativamente chiuso, in cui le dinamiche che suggeriscono apprendimento organizzativo, *policy transfer* e confronto con l'*expertise* esterna sono ancora limitate. In tal senso, il profilo emergente è quello di un dirigente focalizzato sul rispetto della norma e sull'efficienza procedurale.

Dal punto di vista metodologico, il contributo mostra come l'adozione congiunta di strumenti descrittivi e di tecniche di riduzione dimensionale (EFA) consenta di superare un'analisi atomistica delle variabili e di elaborare quadri interpretativi più strutturati. La costruzione di una tipologia induttiva dei dirigenti regionali rappresenta quindi un primo passo verso l'elaborazione di modelli analitici più sofisticati, che potrebbero in futuro integrare anche variabili di tipo istituzionale o territoriale.

Il principale limite del lavoro riguarda la rappresentatività del campione. Nonostante il tasso di risposta complessivo (27,3%) sia in linea con gli standard per questo tipo di indagine, l'analisi ha evidenziato alcune distorsioni rispetto alla popolazione di riferimento in termini di età, titolo di studio e tipologia contrattuale. Elementi da tenere in considerazione nell'interpretazione dei risultati, che vanno letti come indicativi e orientativi, più che generalizzabili all'intera popolazione.

Nel complesso, il contributo si propone come base per future ricerche comparate – orizzontali, tra regioni o settori, e verticali, tra livelli di governo – e come uno stimolo alla riflessione sulle strategie di rafforzamento della *policy capacity* a livello regionale. In particolare, quanto evidenziato nell'articolo e quanto potrà essere ulteriormente evidenziato sviluppando la linea di ricerca seguita appare rilevante anche ai fini dell'impostazione di programmi di formazione mirati e della valutazione attenta dei fabbisogni di personale da parte delle singole amministrazioni regionali chiamate ad attuare, come la sfida dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sta mostrando, *policies* sempre più complesse. Se la transizione verso amministrazioni più orientate all'evidenza e alla valutazione richiede anche una trasformazione delle competenze, delle reti e delle pratiche quotidiane dei *policy workers*, allora comprendere in dettaglio come questi ultimi operano, quali strumenti utilizzano e con chi interagiscono, rappresenta un passaggio cruciale.

Appendice

Parte Prima

Test di affidabilità del campione per *Exploratory Factor Analysis*

Tabella A – Kaiser-Meyer-Olkin Test.

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Test (q10 e q11_2)</i>	
	Measure of Sampling Adequacy (MSA)
Overall MSA	0,846
vQ11_2.1	0,665
vQ11_2.2	0,836
vQ11_2.3	0,826
vQ11_2.4	0,912
vQ11_2.5	0,882
vQ11_2.6	0,848
vQ11_2.7	0,893
vQ11_2.8	0,835
vQ10.1	0,913
vQ10.2	0,805
vQ10.3	0,817
vQ10.4	0,815
vQ10.5	0,756

Fonte: Elaborazione degli autori.

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Test (q18)</i>	
	Measure of Sampling Adequacy (MSA)
Overall MSA	0,869
vQ18.1	0,892
vQ18.2	0,786
vQ18.3	0,874
vQ18.4	0,846
vQ18.5	0,867
vQ18.6	0,855
vQ18.7	0,839
vQ18.8	0,915
vQ18.9	0,936
vQ18.10	0,917

Tabella B – Bartlett's Test

<i>Bartlett's Test (q10 e q11_2)</i>		
X ²	df	p
1837,536	78,000	< 0,001

<i>Bartlett's Test (q18)</i>		
X ²	df	p
2432,133	45,000	< 0,001

Fonte: Elaborazione degli autori.

Parte Seconda Tabelle descrittive aggiuntive

Tabella C – Frequenza della sollecitazione di informazioni da attori diversi (%).

Q13. In che misura Lei personalmente o la Sua Amministrazione sollecitate informazioni e dati ai seguenti attori? (%)	Mai	Più volte all'anno	Almeno una volta al mese	Almeno una volta alla settimana	Quotidianamente	Non so	Preferisco non rispondere
Amministrazioni pubbliche differenti dalla Sua o di altri livelli (statale, regionale, provinciale o locale)	6,9	53,4	21,7	13	4,7	0,2	
Università e Istituti di ricerca scientifica	25,1	56,5	14,4	3,3	0,5	0,2	
Comitati consultivi o altri organi consultivi (ad es. Consiglio delle autonomie locali, Istituti di ricerca regionali, ISS, ISTAT, INAPP, CNEL ecc.)	29,3	59,1	7,1	2,8	1,4	0,2	

Parti sociali (associazioni imprenditoriali e sindacati)	29,6	51,5	14,2	4	0,5	0,2
Società di consulenza	43,5	39,7	9	6,1	1,2	0,5
Organizzazioni o istituzioni europee o internazionali	45,9	43,5	7,8	1,7	0,9	0,2
Singole aziende private	49,2	35	7,1	5,4	2,6	0,7
Altre organizzazioni non governative (ONG) e della società civile	59,3	32,9	6,1	0,9	0,2	0,5
Iniziative dei cittadini (forum dei cittadini o comitati di quartiere)	61,5	29,8	5,7	2,1	0,2	0,7
Think Tanks	72,6	22,5	3,3	0,7	0,2	0,5

Fonte: Elaborazione degli autori.

Tabella D – Formulazione delle domande del questionario somministrato incluse nel presente studio.

Rif. Tabella nel testo	N. Domanda	Formulazione
1	Q10	A quale delle seguenti attività contribuisce più frequentemente?
2	Q11_2	Con che frequenza svolge le seguenti attività?
3	Q12	Alla stesura di quali testi contribuisce più frequentemente?
4	Q17	Con che frequenza consulta le seguenti fonti informative per il Suo lavoro?
5	Q16	Con che frequenza sfrutta i seguenti strumenti di informazione per il Suo lavoro?
6	Q11_1	Con che frequenza incontra...?
7	Q15	Complessivamente, con che frequenza nel Suo ufficio ...?
8	Q18	Si prega di valutare il Suo attuale livello di familiarità con le seguenti attività

Fonte: Survey oggetto della presente analisi.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Avolio C. – Cerase F.P. (2012), *L'ammodernamento della Regione Campania e la sua dirigenza: un processo incompiuto*, in «Amministrare», vol. 42, n. 1, pp. 37-93.
- Cameron B.T. – Evans B. (2024), *Policy Capacity Research: An Overview and Bibliography of the International Literature, 1978 to 2023*, in «International Review of Public Policy», vol. 6, n. 1, pp. 110-141.
- Capano G. – Cavalieri A. – Pritoni A. (2024), *Bureaucratic Policy Work and Analytical Capacities in Central Administrations in Greece, Italy, Portugal and Spain: The Results of a Comparative Survey*, in «International Review of Administrative Sciences», vol. 90, n. 2, pp. 385-401.
- Capano G. – Cavalieri A. – Pritoni A. (2025a), *The Triangle of Bureaucratic Policy Analysis and the Professional Types of High-Level Civil Servants: Empirical Evidence from Southern Europe*, in «Policy Studies Journal», vol. 53, n.1, pp. 69-90.
- Capano G. – Lippi A. (2021), *Decentralization, Policy Capacities, and Varieties of First Health Response to the COVID-19 Outbreak: Evidence from Three Regions in Italy*, in «Journal of European Public Policy», vol. 28, n. 8, pp. 1197-1218.
- Capano G. – Pritoni A. – Profeti S. (2025b), *Does Policy Capacity Truly Matter for Governmental Effectiveness? A Conjunctural Analysis of the Quality of Governance in Italian Regions*, in «Governance», vol. 38, n. 3, e70027, First Published: 19 May 2025.
- Cerase F.P. (2013), *La dirigenza amministrativa regionale: contingenze, condizionamenti e variabili territoriali*, in «Amministrare», vol. 43, n. 2, pp. 183-207.
- Colebatch H.K. (2006), *What Work Makes Policy?*, in «Policy Sciences», vol. 39, n. 4, pp. 309-321.
- Costello A.B. – Osborne J. (2005), *Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most from Your Analysis*, in «Practical Assessment, Research, and Evaluation», vol. 10, n. 1, pp.1-9.
- D'Amico R. (1988), *La Regione Sicilia*, in Isap, *Le relazioni fra amministrazione e partiti*, Milano, Giuffrè, vol. 1, pp. 293-364.
- Dutil P. – Migone A. (2022a), *Leadership on the Run: Time Management Among Deputy Ministers in Canada*, in «International Journal of Public Leadership», vol. 18, n. 1, pp. 57-76.
- Dutil P. – Migone A. (2022b), *The Time Management Styles of Deputy Ministers in Canada: Towards a Taxonomy*, in «Canadian Public Administration», vol. 65, n. 3, pp. 439-456.
- Evans B. – Veselý A. (2014), *Contemporary Policy Work in Subnational Governments and Ngos: Comparing Evidence from Australia, Canada and the Czech Republic*, in «Policy and Society», vol. 33, n. 2, pp. 77-87.
- Fargion V. (1988), *La Regione Emilia-Romagna*, in Isap, *Le relazioni fra amministrazioni e partiti*, Milano, Giuffrè, vol. 1, pp. 239-292.
- Feltrin P. (1988), *La Regione Veneto*, in Isap, *Le relazioni fra amministrazioni e partiti*, Milano, Giuffrè, vol. 1, pp. 185-237.
- Filgueiras F. – Koga N. – Viana R. (2020), *State Capacities and Policy Work in Brazilian Civil Service*, in «Revista de Sociologia e

- Política», vol. 28, n. 74, pp. 1-22.
- Galanti M.T. (2017) *Policy Advice and Public Policy Actors, Contents and Processes*, in «Rivista Italiana di Politiche Pubbliche», vol. 12, n. 2, pp. 249-272.
- Gardini G. – Tubertini C. (2022), *L'amministrazione regionale*, Torino, Giappichelli.
- Head B. – Ferguson M. – Cherney A. – Boreham P. (2014), *Are Policy-Makers Interested in Social Research? Exploring the Sources and Uses of Valued Information among Public Servants in Australia*, in «Policy and Society», vol. 33, n. 2, pp. 89-101.
- Honadle B. (1981), *A Capacity Building Framework: A Search for Concept and Purpose*, in «Public Administration Review», vol. 41, n. 5, pp. 575-580.
- Howlett M. (2009a), *Policy Analytical Capacity and Evidence-Based Policy-Making: Lessons from Canada*, in «Canadian Public Administration/Administration Publique du Canada», vol. 52, n. 2, pp. 153-175.
- Howlett M. (2009b), *Policy Advice in Multi-Level Governance Systems: Sub-national Policy Analysts and Analysis*, in «International Review of Public Administration», vol. 13, n. 3, pp. 1-16.
- Howlett M. (2011), *Public Managers as the Missing Variable in Policy Studies: An Empirical Investigation Using Canadian Data*, in «Review of Policy Research», vol. 28, n. 3, pp. 247-263.
- Howlett M. (2015) *Policy Analytical Capacity: The Supply and Demand for Policy Analysis in Government*, in «Policy and Society», vol. 34, n. 3-4, pp. 173-182.
- Howlett M. – Newman J. (2010), *Policy Analysis and Policy Work in Federal Systems: Policy Advice and Its Contribution to Evidence-Based Policy-Making In Multi-Level Governance Systems*, in «Policy and Society», vol. 29, n. 2, pp. 123-136.
- Howlett M. – Wellstead A.M. (2011), *Policy Analysts in the Bureaucracy Revisited: The Nature of Professional Policy Work in Contemporary Government*, in «Politics & Policy», vol. 49, n. 4, pp. 613-633.
- Howlett M. – Wellstead A.M. (2012a), *Professional Policy Work in Federal States: Institutional Autonomy and Canadian Policy Analysis*, in «Canadian Public Administration/Administration Publique du Canada», vol. 55, n. 1, pp. 53-68.
- Howlett M. – Wellstead A.M. (2012b), *Policy Work in Multi-Level States: Institutional Autonomy and Task Allocation among Canadian Policy Analysts*, in «Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique», vol. 45, n. 4, pp. 757-780.
- Kickert W. (2011), *Distinctiveness of Administrative Reform in Greece, Italy, Portugal and Spain. Common Characteristics of Context, Administrations and Reforms*, in «Public Administration», vol. 89, n. 3, pp. 801-818.
- Koga N.M. – Loureiro M. – de Moura Palotti P.L. – da Silva Lins R. – Gontyo do Couto B. – Nogueira Lima S. (2022), *Analyzing the Information Sources Brazilian Bureaucrats Use as Evidence in Everyday Policymaking*, in «Policy & Politics», vol. 50, n. 4, pp. 483-506.
- Kohoutek J. – Nekola M. – Novotný V. (2013), *Conceptualizing Policy Work as Activity and Field of Research*, in «Central European Journal of Public Policy», vol. 7, n. 1, pp. 28-59.
- Mastro Paolo A. (1988), *La Regione Piemonte*, in Isap, *Le relazioni fra amministrazione e partiti*, Milano, Giuffrè, vol. 1, pp. 147-183.
- Melloni E. (2025), *Strategie di implementazione. Affrontare l'incertezza delle politiche con la valutazione*, Milano, Mondadori Università.
- Milio S. (2007), *Can Administrative Capacity Explain Differences in Regional Performances? Evidence from Structural Funds Implementation in Southern Italy*, in «Regional Studies», vol. 41, n. 4, pp. 429-442.
- Nekola M. – Kohoutek J. (2016), *Policy Work at the Sub-National Level: Analytical Styles of Canadian and Czech Directors and Managers*, in «Canadian Public Administration/Administration Publique du Canada», vol. 59, n. 2, pp. 289-309.
- Newman J. – Patmisari E. – Widianingsih I. (2022), *Policy Analytical Capacity and «Eastern» Styles of Policy Analysis: Evidence from West Java Province, Indonesia*, in «Policy sciences», vol. 55, n. 3, pp. 469-485.
- Onesti G. (2020), *La capacità amministrativa delle Regioni italiane in un'ottica comparativa*, in «Rivista economica del Mezzogiorno», vol. 34, n. 3, pp. 513-538.
- Ortmanns V. – Schneider S.L. (2016), *Can we Assess Representativeness of Cross-National Surveys Using the Education Variable?*, in «Survey Research Methods», vol. 10, n. 3, pp. 189-210.
- Parsons W. (2004), *Not Just Steering but Weaving: Relevant Knowledge and the Craft of Building Policy Capacity and Coherence*, in «Australian Journal of Public Administration», vol. 63, n. 1, pp. 43-57.
- Peters B.G. (2015), *Policy Capacity in Public Administration*, in «Policy and Society», vol. 34, n. 3-4, pp. 219-228.
- Profeti S. (2013), *L'accesso ai fondi comunitari e il loro uso*, in S. Vassallo (a cura di), *Il divario incolmabile. Rappresentanza politica e rendimento istituzionale nelle regioni italiane*, Bologna, il Mulino, pp. 223-248.
- Putnam R.D. (1993), *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, Princeton University Press.
- Righettini M.S. (2010), *Quarant'anni dopo. La Regione Veneto e il suo management*, in «Amministrare», vol. 40, n. 3, pp. 373-426.
- Righettini M.S. (2011), *Quarant'anni dopo. La dirigenza della Regione Emilia-Romagna tra continuità politica e innovazione organizzativa*, in «Amministrare», vol. 41, n. 1-2, pp. 227-277.
- Righettini M.S. (2012), *Esecutivo regionale e management: il caso di Regione Lombardia*, in «Amministrare», vol. 42, n. 3, pp. 333-376.
- Saguin K. – Ramesh M. – Howlett M. (2018), *Policy Work and Capacities in A Developing Country: Evidence From The Philippines*, in «Asia Pacific Journal of Public Administration», vol. 40, n. 1, pp. 1-22.
- Sotiropoulos D.A. (2004), *Southern European Public Bureaucracies in Comparative Perspective*, in «West European Politics», vol. 27, n. 3, pp. 405-422.
- Tebaldi M. – Calaresu M. – De Micheli C. – Dutil P. – Migone A. (2025), *L'uso del tempo dei direttori generali nella Pubblica Amministrazione italiana. Uno studio esplorativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, in «Rivista Italiana di Politiche Pubbliche», Early Access, pp.1-29.
- Terracciano B. – Graziano P.R. (2016), *Eu Cohesion Policy Implementation and Administrative Capacities: Insights from Italian Regions*, in «Regional & Federal Studies», vol. 26, n. 3, pp. 293-320.
- Vesely A. (2017), *Policy Advice as Policy Work: A Conceptual Framework for Multi-Level Analysis*, in «Policy Sciences», vol. 50, n. 1, pp. 139-154.
- Vesely A. – Wellstead A. – Evans B. (2014), *Comparing Sub-national Policy Workers in Canada and the Czech Republic: Who Are They, What They Do, and Why It Matters?*, in «Policy and Society», vol. 33, n. 2, pp.103-115.

- Watkins, M.W. (2018), *Exploratory Factor Analysis: A Guide to Best Practice*, in «Journal of Black Psychology», vol. 44, n. 3, pp. 219-246.
- Wu X. – Ramesh M. – Howlett M. (2015), *Policy Capacity: A Conceptual Framework for Understanding Policy Competences and Capabilities*, in «Policy and Society», vol. 34, n. 3-4, pp. 165-171.

ELEONORA ERITTU è post-doc fellow presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna da Agosto 2022. È Stakeholder Advisor del Working Group V della Cost Action . INDIRIZZO: Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Politiche e sociali – Via Strada Maggiore n. 45 – cap 40125 città Bologna

e-mail: eleonora.erittu3@unibo.it
<https://orcid.org/0000-0003-2992-4859>

GIULIO FRANCISCI è docente a contratto presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue Moderne della LUMSA per un modulo di insegnamento nel corso *Politiche pubbliche e decisioni di policy* del corso di laurea magistrale *Politiche, amministrazioni e innovazione* (LM62). Presso lo stesso Dipartimento è stato assegnista di ricerca in Scienza politica dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2025.

. INDIRIZZO: Università LUMSA – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue Moderne – Via Pompeo Magno, 28 – 00192 Roma

e-mail: g.francisci@lumsa.it
<https://orcid.org/0000-0001-5147-1230>

ANNA MALANDRINO è ricercatrice in tenure-track (RTT) in Scienza Politica presso l'Università degli studi di Torino. Si occupa di analisi delle politiche pubbliche e di pubblica amministrazione. È Associate Editor delle riviste *Evidence & Policy* e *Journal of Public Affairs*. INDIRIZZO: Università degli studi di Torino – Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST) – Viale Pier Andrea Mattioli, 39 – 10125 Torino

e-mail: anna.malandrino@unito.it
<https://orcid.org/0000-0002-3643-9600>